

TRABAJO ARBITRADO

[Cierre de edición: 01 de marzo, 2019]

Sección: Artículos de Revisión: Reflexividades Polyphónicas

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

polyphonia@celei.cl

ORIGINAL

Vol. 3, (1), Enero-Julio 2019, págs.66-76

Número Especial: monográfico

ISSN: 0719-7438

Polyphōnia. Revista de Educación Inclusiva
Publicación científica del Centro de Estudios
Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile

Fecha de envío: 31 de mayo, 2018

Fecha primera revisión: 17 de junio, 2018

Fecha segunda revisión: 14 de julio, 2018

Fecha de aceptación: 23 de agosto, 2018

Publicada: 15 de marzo, 2019

Hacia una escuela inclusiva: perspectiva de género y literatura

Alejandro del Pino Tortonda

Facultad de Educación,
Universidad de Extremadura, España.

Doctor por la UEX, España.

E-mail: alejandrodelpinotortonda@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-1028-3916>

Estíbaliz Barriga Galeano

Facultad de Educación,
Universidad de Extremadura, España.

Doctora por la UEX, España.

E-mail: estibalizbg@unex.es

 <https://orcid.org/0000-0002-9260-5351>

Rocío de la Aurora González Correa

Departamento de Psicología,
Universidad de Extremadura, España.

Máster en Educación, UEX, España.

E-mail: gonzalezcorrearocio@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-3890-406X>

Resumen

El artículo expone las principales características y objetivos de la inclusión, haciendo hincapié en su necesaria implantación en los diferentes niveles del sistema educativo con el

fin de avanzar hacia sociedades tolerantes, igualitarias y diversas. De entre las distintas implicaciones relativas a la inclusión educativa, en la presente investigación nos centramos en la perspectiva de género que, desde instituciones gubernamentales, educativas y sociales, debemos implementar a través de una educación que parta de la igualdad real entre géneros y se aleje de la segregación en cualquiera de sus formas. Así mismo, llevamos a cabo el análisis de cuentos de alumnos y alumnas de Educación Primaria de un centro de difícil desempeño, con el fin de explorar las ideas y concepciones que los discentes tienen sobre la mujer y su papel en la sociedad.

Palabras clave: *Educación inclusiva, perspectiva de género, Educación Primaria, didáctica de la literatura.*

Towards an inclusive school: gender perspective and literature

Abstract

This paper explains the main characteristics and objectives of inclusion, remarking the need of its complete implantation in every level of the educational system, in order to achieve tolerant, egalitarian and diverse societies. From all the different implications of inclusive education, this paper is centered on gender perspective which, from governmental, educative and social institutions must get implemented via an education based on real gender equality, and that keeps segregation away in any form. We analyze the stories of primary education students in a hard performance school, in order to explore the ideas and conceptions they have about women and their role in society.

Keywords: *inclusive education, gender perspective, primary education, literature didactics.*

Introducción. Educación Inclusiva: Fundamentos teóricos

Como actualmente podemos observar, la educación del siglo XXI está avanzando en la consecución de una escuela inclusiva, que a priori, confundimos con la escuela integradora.

La escuela integradora entiende que todos los alumnos son iguales y cuando necesitan atenciones individuales, las ofrecen fuera del aula creando diferencias, y tomando a este alumnado como “alumnado de educación especial”. En cambio, la escuela inclusiva, comprende que todos los alumnos son iguales y a la vez diferentes, y que todos, van a necesitar alguna ayuda a lo largo de la escolarización, por ello, las atenciones no son individuales y si se necesitan una serie de refuerzos/apoyos educativos, se realizan dentro del aula teniendo en cuenta que también todos, vamos a necesitar ser ayudados.

La necesaria inclusión, no solo abarca el ámbito educativo, sino que nace de la demanda social de nuestros tiempos. Si observamos detenidamente nuestro entorno, todas las personas somos diferentes, pero también somos iguales y tenemos la necesidad de sentirnos cómodos cuando convivimos con los demás y ser recibidos y tratados de manera adecuada en los diferentes sectores sociales que conforman el entorno: en el colegio, en el trabajo, ante personal sanitario, cuando nos enfrentamos a lenguajes informáticos...

Podemos asumir como definición de escuela inclusiva, aquella que postulan autores comprometidos con la inclusión educativa como Ainscow (2001), Farrell (2001), Tweddle (2000), Dyson (2001), Echeita (2006), Escudero y Martínez (2001). Por tanto, la escuela inclusiva es aquella que garantiza que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación, pero no a cualquier educación, sino a una educación integral con igualdad de oportunidades, justa y equitativa, para todos y para todas.

Además, debemos decir que para que la inclusión sea efectiva y funcional, no podemos abarcar solamente el ámbito educativo, sino que deben construirse comunidades sociales en los que todos y todas podamos aprender a vivir y convivir con nuestras igualdades y desigualdades, con nuestras diferencias y semejanzas. Valorando nuestra esencia y pertenencia a un grupo. La inclusión social en barrios marginales es altamente necesaria, pues nuestro alumnado es vulnerable y necesita saber desenvolverse en un mundo complejo y lleno de hándicaps por el simple hecho de haber nacido en un barrio determinado.

La escuela inclusiva tiene como obligación, ofrecer a todo su alumnado ayudas/oportunidades/apoyos necesarios... (personas, de acceso, materiales...) necesarios para su progreso académico, pero sobre todo, personal. Se debe tener en cuenta el contexto, la historia de vida personal, y las características individuales para que se garanticen la búsqueda de las medidas adecuadas, y además, para que nuestro alumnado, se sienta feliz y acogido. No solo podemos priorizar ni tener en cuenta las capacidades innatas del individuo, sino también su contexto. Si tomamos al alumnado como seres individuales sin contextualizarlos en ningún ambiente o cultura, no podremos investigar cuales son las mejores metodologías ni la manera en la que aprenden de forma más eficaz, ni podremos acercarnos a la posibilidad de potencializar aquellas inteligencias o cualidades que estén aún en fase de desarrollo, ni tan siquiera desarrollar un buen clima de aula, pues éste recobra una gran relevancia acorde al crecimiento afectivo, e incluso, moral.

Beneficios Socioculturales de la Educación Inclusiva

Son muchos los beneficios socioculturales, que nos puede brindar la educación inclusiva. Como seres sociales, es importante tener sentido de pertenencia.

La escuela inclusiva tiene como obligación crear ambientes participativos, cálidos, relajados, de cooperación, democráticos, y que ponga en valor la riqueza de: relacionarnos, comprender, enseñar, compartir, convivir, aprender, dialogar, comprender, comunicar, relacionarse, actuar y proyectarse hacia los otros grupos sociales. Como bien sabemos, nuestras aulas son tan heterogéneas como cada alumno que las integra, por lo que es un aspecto positivo trabajar en grupos.

Podemos aprovecharla para desarrollar grupos interactivos, tutoría entre iguales, tertulias literarias dialógicas, trabajos por proyectos...

La participación de la comunidad es clave en el proceso transformador de un contexto social. El uso sistémico de éstas, hará que obtengamos resultados muy positivos en cantidad y calidad de relación entre comunidad-alumnado y currículum-alumnado. Debemos tener en cuenta que, a mayor vulnerabilidad del grupo o contexto, será necesaria en mayor medida, el uso óptimo de estas herramientas.

No podemos olvidar que la implicación de las familias es clave para enriquecer la cultura escolar y prevenir posibles conflictos psico-sociales. Además, de fomentar el

aprendizaje “a lo largo de toda la vida”, desde pre-escolar, incluyendo el aprendizaje formal y no formal, hasta las tan necesarias habilidades sociales, emocionales, las adquiridas para un puesto de trabajo, tecnológicas.... Podemos destacar que el sujeto puede llegar a tomar las riendas de su propia educación

Según Durán, David y Giné, Climent. (2011), el cuerpo de maestros, para ello, deberá formarse y ampliar expectativas en toda la comunidad. Es muy importante que éstas sean ricas, flexibles, comprensivas, reales, útiles, y por supuesto, diversas.

Perspectivas de Género y Educación

A lo largo del siglo XX se han dado pasos importantes desde instituciones gubernamentales en pos de la igualdad entre géneros tales como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) de la Organización de las Naciones Unidas donde se afirma que hombre y mujer deben ser tenidos en la misma consideración en todos los ámbitos. Igualmente, han existido otras iniciativas con el mismo fin, tal y como podemos observar en la tabla número 1.

Iniciativa	Año
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)	1979
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer	Desde 1982
El Relator Especial sobre la violencia contra la mujer	Desde 1994
Grupo de Trabajo Contra la Discriminación en la legislación y en la práctica	Desde 2010

Tabla número 1. Iniciativas para la igualdad de género de la ONU.

Fuente: Elaboración propia.

Los movimientos feministas continúan a día de hoy haciendo frente a una amplia gama de problemáticas sociales, culturales y económicas que, en perjuicio de todos y todas como sociedad, nos impiden partir de una igualdad real de oportunidades tanto en el ámbito educativo como en el laboral. En este sentido, Cabello y Martínez (2017) afirman que:

[...] Al observar la actualidad con una mirada que busca la equidad comprobamos que la desigualdad de género está muy presente en nuestras sociedades, tanto en la educación (socialización desigual de niños y niñas, desiguales orientaciones en la formación profesional, falta de perspectiva de género en la formación de formadores...), como en el empleo, la política o la economía (p. 178).

En este contexto, encontramos otros estudios como los realizados por Fraser (2015) donde además de llevar a cabo un exhaustivo repaso por las distintas “olas” del movimiento feminista, pone especial énfasis en la idea de que el movimiento feminista constituye una revolución ideológica contraria a los modelos capitalistas, pues replantean las bases sobre las que están construidas las sociedades occidentales.

Estas ideas están íntimamente relacionadas con los movimientos ecofeministas (Puleo, 2008), que podemos definir como un conjunto de disciplinas que parten de la

ecología y el feminismo para reivindicar sociedades igualitarias y sostenibles, poniendo sobre la mesa una analogía entre la falta de autonomía y libertad de la mujer y el sometimiento del entorno natural a manos del ser humano.

Así pues entendemos que la educación, necesariamente aplicada desde planteamientos y/o metodologías inclusivas, ha de constituir la base sobre la que construyamos aprendizajes activos, críticos y reflexivos con nuestro alumnado. La labor de los maestros y maestras ha de centrarse en ser capaces de trasladar la importancia de entender las desigualdades que a día de hoy aún persisten en nuestras sociedades en relación al género, y entrenar la mirada de los que se convertirán en los futuros/as ciudadanos/as para ver las desigualdades entre géneros y participar activamente para cambiarlas.

En palabras de Cabello y Martínez (2017):

[...] Bajo estos principios, la inclusión de una perspectiva que integra género y derechos aporta nuevas formas de hacer y pensar las acciones de desarrollo, educativas y sociales, generando procesos de enseñanza y aprendizaje en clave feminista (p. 177).

Debemos considerar, además, que desde los *Mass Media* y, en definitiva, la gran mayoría de producciones publicitarias, informativas y culturales están a día de hoy influenciadas por una educación patriarcal que hace que, de manera implícita o explícita, estemos continuamente expuestos a gran cantidad de ideas y estereotipos asociados a la mujer en forma de machismos o micromachismos. Una princesa en apuros, una mujer dedicada al mantenimiento del hogar, niñas ayudando a sus madres a preparar la comida, una viuda sin recursos... Todos estos estereotipos se reproducen constantemente en nuestras sociedades contribuyendo a la normalización de asignar roles o tareas concretas a hombres y mujeres.

Por todo ello, la educación tiene el importante papel de formar a los alumnos a entender que la igualdad real no está instaurada y que hace falta entrenar nuestra mirada y entender que debemos participar activamente para que estas problemáticas, en ocasiones visibles y en otras invisibles a una vista no educada en el feminismo, desaparezcan en pos de la equidad y del desarrollo de sociedades más justas, tolerantes y diversas.

La literatura como vehículo hacia la educación feminista

Como hemos explicado con anterioridad, la educación supone la base sobre la que sustentar un cambio real en la forma de ver y entender el mundo en materia de igualdad de género, la base sobre la que construir un nuevo prisma que nos permita ver la opresión y las desigualdades respecto al género.

Debemos entender pues la educación como un todo transversal en el que aprovechar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los diversos campos de conocimiento y áreas del curriculum para interpretar y analizar, a través de una perspectiva de género, de qué manera está construida nuestra sociedad y como, a título personal y profesional, nos desarrollamos y relacionamos.

De entre las distintas áreas la literatura supone un campo de interpretación amplísimo en el que no solo podemos analizar y reflexionar sobre innumerables producciones literarias de autor, de origen tradicional o perteneciente a las formas alternativas de literatura (cine, cómics, videojuegos...), sino que nos permite hacer un viaje

introspectivo a través del cual expresemos ideas de concepciones conscientes y subconscientes.

La literatura nos permite crear, además, infinitos paracosmos, realidades a través de las que expresar los problemas a los que se enfrentan nuestras sociedad en cuanto a relación entre géneros, así como crear universos modelo en materia de igualdad como referente o meta hacia la que nos gustaría dirigirnos (Lanza y Negrete, 2007).

Debemos también tener en cuenta los mitos del amor romántico, una serie de ideas y estereotipos arraigados en nuestra forma de entender las relaciones que influyen de manera directa en nuestra conducta y toma de decisiones. Dichos mitos se perpetúan además a través de los medios de información y comunicación y de la gran mayoría de producciones culturales que consumimos en el desarrollo de nuestra vida cotidiana.

Los estereotipos, ideas y concepciones asociados a la mujer son fácilmente apreciables en las producciones literarias, a lo largo de la historia y en la actualidad, y apreciar las diferencias entre géneros supone, como hemos comentado, una práctica que tiene por fin último entrar nuestra mirada y conseguir así que nos replanteemos nuestra forma de entender el mundo y relacionarnos con él.

Existen numerosos estudios como el realizado por Sánchez Romero (2015) que estudian la presencia de estereotipos en la literatura, afirmando que éstos están compuestos por una parte real y otra ficticia pero que, en cualquier caso, suponen una información que se transmite de emisor a receptor y que, por lo tanto, calan en el tejido social de nuestras sociedades.

En este sentido, existen numerosos ejemplos que nos permiten observar estereotipos intrincados en el imaginario colectivo como es la falta de autonomía de la mujer en obras, en este caso pertenecientes al folclore, como *La Sirena de Garrovillas* de Cáceres:

“Afirma Moisés Marcos de Sande que una joven del pueblo fue condenada por su madre a permanecer en el agua, transformada en pez, por “un quitame allá esos novios”. La antaño casquivana joven emerge aún hoy en las claras noches de luna a la superficie, con hermosa cabeza, cuerpo de escamas y cola de pez, atrayendo a los pescadores que se precipitan a las aguas atraídos por su belleza, pereciendo abogados.”

A través de la lectura de la leyenda podemos invitar a nuestro alumnado a analizar con que atributos se asocia la figura de la mujer, si así continúa siendo en la actualidad y ahondar en las razones y consecuencias de la desigualdad entre los géneros.

Cenicienta, en este caso parte de la literatura infantil y juvenil internacional, supone un ejemplo de cómo la mujer se ha relacionado a través de la historia con las labores domésticas y el mantenimiento del hogar:

“Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron una blusa vieja y le dieron un par de zuecos para calzado: “¡Mira la orgullosa princesa, qué compuesta!” Y, burlándose de ella, la llevaron a la cocina. Allí tenía que pasar el día entero ocupada en duros trabajos. Se levantaba de madrugada, iba por agua, encendía el fuego, preparaba la comida, lavaba la ropa. Y, por añadidura, sus hermanastras la sometían a todas las mortificaciones imaginables; se burlaban de ella, le esparcían, entre la ceniza, los guisantes y las lentejas, para que tuviera que pasarse horas recogiendo.”

A raíz de la lectura de *Cenicienta* podemos impulsar la creación de ficciones (en cuentos, cómics, teatros...) donde alumnos y alumnas plasmen la importancia de compartir responsabilidades a la hora de construir un hogar.

Otro estereotipo muy marcado en los cuentos y novelas de fantasía es el de la princesa que necesita ser salvada por un valeroso caballero. Encontramos esta concepción en *El hobbit* de J.R.R. Tolkien:

“Bardo era el capitán, el de la voz severa y cara ceñuda, a quien los amigos habían acusado de profetizar inundaciones y pescado envenenado, aunque sabían que era hombre de valía y coraje. Bardo descendía en línea directa de Girion, Señor de Valle, cuya esposa e hijo habían escapado aguas abajo por el Río Rápido del desastre de otro tiempo. Ahora Bardo tiraba con un gran arco de tejo, hasta que sólo le quedó una flecha. Las llamas se le acercaban. Los compañeros lo abandonaban. Preparó el arco por última vez.”

Tras la lectura de dicho fragmento, podemos proponer a nuestros discentes la posibilidad de invertir los roles y crear historias en las que sea una valiente y poderosa mujer la que deba salvar a un hombre o al reino de los peligros que lo amenazan.

También en *La Comunidad del Anillo*, del mismo autor, aparece la belleza como rasgo más representativo y/o valioso de la mujer:

“Los hobbits la miraron asombrados y ella los observó a su vez, uno a uno, sonriendo.

—¡Hermosa dama Baya de Oro! —dijo Frodo al fin, sintiendo en el corazón una alegría que no alcanzaba a entender. Estaba allí, inmóvil, como había estado otras veces escuchando las hermosas voces de los elfos, pero ahora el encantamiento era diferente, menos punzante y menos sublime, pero más profundo y más próximo al corazón humano; maravilloso, pero no ajeno—. ¡Hermosa dama Baya de Oro! —repitió—. Ahora me explico la alegría de esas canciones que oímos.”

A través del texto podemos desarrollar actividades de investigación en los que comprobar si este estereotipo es un continuo en la literatura y reflexionar sobre la importancia de entender a los seres humanos con seres diversos y llenos de cualidades independientemente del género al que pertenezcan.

Así pues, la literatura supone un importante activo didáctico mediante el que explorar ideas y concepciones relativas a la igualdad de género, presentes en las producciones socioculturales que nos rodean. Al mismo tiempo, la literatura nos permite realizar viajes introspectivos en los que analizar la manera en la que entendemos las implicaciones de género y determinar hacia donde queremos que nuestras sociedades caminen.

Intervención en contextos de difícil desempeño

El principal objetivo del presente artículo es observar, mediante la creación de cuentos, las concepciones que los alumnos y alumnas tienen sobre la mujer y su papel en nuestras sociedades.

A continuación, se presenta para el análisis, una de las clases de 5º de Educación Primaria, del colegio Nuestra señora de Fátima. Este colegio se encuentra en un barrio periférico de la ciudad de Badajoz con un nivel socio-económico muy bajo y en riesgo de exclusión social.

Esta clase está compuesta por alumnos de 11 y 12 años, la mayoría repetidores y de compensatoria por historia de vida personal (9 alumnos: 6 chicos y 3 chicas). La ratio en difícil desempeño se ve reducida por su aplastante complejidad a la hora de impartir docencia. Es muy necesario reducir el número de compañeros para adaptar los contenidos,

objetivos y metodologías a sus necesidades personales, para que así, el aprendizaje sea óptimo.

Hemos realizado una ficha para que creasen un cuento y además, unas preguntas al para apoyar su capacidad de abstracción, creatividad y situarlos en la tarea. Respecto a la cuestión “¿Tiene la protagonista del cuento algún poder?” que se les plantea al comienzo de la actividad, las respuestas se dividen en dos bloques: aquellos/as que aseguran que no lo tiene y los/las que les conceden poderes de origen mágico tales como la invisibilidad, la posibilidad de volar, de crear bolas de fuego o desprender súper rayos.

El grupo de alumnos/as que no conceden a su protagonista ningún poder pueden estar motivados por no relacionar conceptos como la fortaleza o el vigor a la mujer, no obstante, si observamos el desenlace de los cuentos de esos mismos dicentes comprobamos como ya consideran a la mujer lo suficientemente fuerte como para no necesitar ningún súper poder para salvar el mundo. Es decir, presentan en sus historias a una mujer empoderada que es capaz de acometer heroicidades.

En cuando al lugar de residencia de la heroína la mayoría del alumnado ha seleccionado localizaciones que conoce o le son, de alguna forma, cercanas como Extremadura, Badajoz, España o Portugal. Dicha cercanía destila, en última instancia, un sentimiento de identificación con la historia que van a contar.

La mayoría de las historias coinciden en que la protagonista persigue la importante misión de salvar el mundo. Otros, por su parte, sostienen que su principal objetivo es derrotar a un villano que se dedica a hacer el mal. Una de las alumnas va más allá y especifica que la heroína pretende “salvar a una niña secuestrada por el mago más malo de la ciudad”.

El proceso de creación de los villanos nos conduce a un mar de imaginación y un sinfín de referencias a la cultura popular contemporánea tales como *Deadpool*, *Zamasu* (*Dragon Ball Super*), Hércules, Benji (*Captain Tsubasa*) y ángel (*X-Men*).

En lo que respecta al desarrollo y conclusión de los cuentos, la protagonista se implica en todos los casos en un combate físico en el que la justicia logra imponerse y, finalmente, el villano es derrotado y sus malvados planes frustrados. Cabe destacar el final de algunas historias como el de una de las alumnas que propone que “el villano fue encarcelado unos siete años y la niña se quedó con sus padres”.

Así pues, observamos en las diferentes producciones de los alumnos y alumnas del CEIP Nuestra Señora de Fátima, una positiva concepción de la mujer en consonancia con los ideales de igualdad entre géneros. Todos ellos y ellas visualizan a mujeres poderosas y capaces de valerse por sí mismas y llevar a cabo actos heroicos en beneficio de los demás. A raíz de lo planteado consideramos imprescindibles la inclusión de este tipo de actividades en las diversas áreas del currículum, no únicamente en lengua y literatura, para preparar a las futuras generaciones en la obtención de una mirada entrenada en relación al género y conseguir, en definitiva, una igualdad real.

Conclusiones

A modo de conclusión, desde la perspectiva como educadores, es necesaria la inclusión educativa para que todos los alumnos sientan que forman parte de un grupo y que este le aprecia, le tiene en cuenta y le valora.

Queda excluido el pensamiento de la adaptación del niño a la escuela, siendo ésta la que debe amoldarse a todos y cada uno de los discentes para ayudarles a crecer académica y personalmente.

De la misma manera, no podemos dejar de educar en valores feministas e igualitarios. En contextos en los que el patriarcado hace dominio pleno, es, con urgencia, una de las cuestiones a tratar para que la sociedad del futuro tenga un pensamiento más libre, racional y equilibrado.

Los cuentos son vehículo idóneo no solo para detectar posibles signos de exclusión social o machismo en las aulas, sino para ver reflejado cual es el pensamiento real de las generaciones futuras sobre el universo que los rodea.

La vocación por parte de los docentes, la inclusión como pilar fundamental de la institución y la progresiva participación de las familias en contexto de exclusión, hace que no solo los niños, sino también los adultos, estén en constante aprendizaje y sean más tolerantes con las figuras y prototipos de hombre y mujer que observamos día a día en la actualidad.

Referencias bibliográficas

- Ainscow, M. (2001) Desarrollo de escuelas inclusivas. Madrid: Narcea
- Ainscow, M. (2005a) Developing inclusive education systems: what are the levers for change? Recuperado el 20 de febrero de 2018: <https://pdfs.semanticscholar.org/56b3/4d5a3c37c59cd25a314981afa9e88fa4cf1f.pdf>
- Ainscow, M. (2005b). La mejora de la escuela inclusiva. *Cuadernos de Pedagogía*, 78-83.
- Ainscow, M., Booth, T., Dyson, A., with Farrell, P., Frankham, J., Gallannaugh, F., Howes, A. and Smith, R. (2006) Improving schools, developing inclusion. London: Routledge
- Ainscow, M., Farrell, P. and Tweddle, D. (2000) Developing policies for inclusive education: a study of the role of local education authorities. *International Journal of Inclusive Education* 4(3).
- Cabello Martínez, M. J., & Martínez Martín, I. (2017). Aportes teóricos de la perspectiva de género en la mejora de la educación de las niñas en África. *Educación XX1*, 20(1).
- Durán, David y Giné, Climent. (2011). La formación del profesorado para la educación inclusiva: Un proceso de desarrollo profesional y de mejora de los centros para atender la diversidad, *Revista Latinoamericana de Educación inclusiva*.

- Dyson, A. (2001). Dilemas, contradicciones y variedades de la inclusión. En M. Verdugo y F. Jordán de Urrés (Eds.), *Apoyos, autodeterminación y calidad de vida*. Salamanca: Amarú.
- Echeita, G. (2006). *Educación para la inclusión. Educación sin exclusiones*. Madrid: Narcea.
- Escudero, J.M. y Martínez, B. (2011) Educación inclusiva y cambio escolar. *Revista Iberoamericana de Educación*.
- Fraser, N. (2015). *Fortunas del feminismo: Del capitalismo gestionado por el Estado a la crisis neoliberal*. Madrid: Traficantes de Sueño.
- Jiménez Espino, I. (2012). *Sirenas de agua dulce*. Diario Hoy. Recuperado el 12 de marzo de 2018 de: (<http://blogs.hoy.es/extremadurasecreta/2012/07/13/sirenas-de-agua-dulce/>)
- Lanza, T. y Negrete, A. (2007): "From myth to earth education and science communication. Geological Society", *Special Publications*, vol. 1, no 273, pp. 61-66.
- Puleo, A. H. (2008). Libertad, igualdad, sostenibilidad. Por un ecofeminismo ilustrado. *Isegoría*, (38), 39-59.
- Sánchez Romero, M. (2005). La investigación textual imagológica contemporánea y su aplicación en el análisis de obras literarias. *Revista de Filología Alemana*, 13.
- Todos los cuentos de los hermanos Grimm (2017). *La Cenicienta*. Recuperado el 12 de marzo de 2018 de: http://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/la_cenicienta
- Tolkien, J. R. R. (2002). *El hobbit*. Barcelona. Minotauro.
- Tolkien, J. R. R. (2002). *El señor de los anillos: la Comunidad del Anillo*. Barcelona. Minotauro.

Cómo citar este trabajo

del Pino Tortonda, A., Barriga Galeano, E., González Correa, R. (2019): Hacia una escuela inclusiva: perspectiva de género y literatura. *Polyphónia. Revista de Educación Inclusiva*, 3 (1), 66-76

Perfil académico

Alejandro del Pino Tortonda. Doctorado en Información y Comunicación por la UEX (Universidad de Extremadura). Mis principales líneas de investigación son la Didáctica de la Lengua y la Literatura, las ecolecturas, los imaginarios del paisaje, el ecofeminismo y la conservación del patrimonio tangible e intangible.

Estibaliz Barriga Galeano. Diplomada en Magisterio con la especialidad de Educación Primaria, en la Universidad de Extremadura, Licenciada en Psicopedagogía Y Doctora en la misma Universidad. Actualmente perteneciente al Grupo de Investigación GIAL de la UEX y al Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, las Lenguas y las Literaturas de la Universidad de Extremadura y trabajando para la Red Internacional de Universidades Lectoras. La principal línea de investigación seguida son "Las Rutas Literarias"

Artículos de Revisión: Reflexividades Polyphónicas

*Hacia una escuela inclusiva: perspectiva de género y literatura
del Pino Tortonda, A., Barriga Galeano, E., González Correa, R.*

y la Cultura del Agua” ahondando en todos los aspectos de literatura leyendística, así como en la conservación del Patrimonio Natural tangible e intangible.

Rocío de la Aurora González Correa. Maestra en Educación Primaria por la Universidad de Extremadura. Actualmente curso el Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad de Extremadura. He trabajado con anterioridad en la línea de investigación: Emociones, Inteligencia Emocional e Inteligencias Múltiples; planteando un programa de Educación Emocional dirigido a alumnado en riesgo de exclusión social. Algunos de mis trabajos publicados han sido: "Los genios de agua en los cuentos y su vinculación con la educación emocional", La cultura popular contemporánea como herramienta didáctica transversal: educación literaria y educación emocional.